

АРХЕОЛОГИЯ

УДК 903.2:902(477.75)

DOI: 10.5281/zenodo.19113893

EDN: JRMOOQ

Д.О. Савельев

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет

им. В.И. Вернадского»

E-mail: akkorddnk@gmail.com

Б.Е. Рыбальченко

независимый исследователь

E-mail: b.e.rybalchenko@gmail.com

ИЗДЕЛИЯ СРЕДНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ОБЛИКА ИЗ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОГОРСКОГО И КИРОВСКОГО РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Аннотация

В статье представлены результаты исследования подъёмного материала, найденного на границе Белогорского и Кировского районов республики Крым. Местонахождения выявлены Рыбальченко Б.Е. и представляют собой открытые, регулярно вспахиваемые участки с обнаженным кремневым материалом. Морфологический и сравнительно-типологический анализ найденных предметов выявил аналогии со среднепалеолитическими памятниками «западно-крымского мустье» и микокским кругом памятников Крыма и юга Русской равнины.

Ключевые слова: *Крым, Белогорский и Кировский районы, средний палеолит, местонахождения, нуклеусы, скребла, «западно-крымское мустье», «крымский микок».*

Summary

The article presents the results of a study of surface lithic material found at the border of the Belogorsky and Kirovsky districts of the Republic of Crimea. The sites

were discovered by B.E. Rybalchenko and represent open, regularly plowed areas with exposed flint artifacts. Morphological and comparative-typological analysis of the discovered items revealed analogies with Middle Paleolithic sites of the "Western Crimean Mousterian" and the Micoquian sphere of sites in Crimea and the south of the Russian Plain.

© Савельев Д.О., Рыбальченко Б.Е., 2025

Keywords: *Crimea, Belogorsky and Kirovsky districts, Middle Paleolithic, sites, cores, scrapers, "Western Crimean Mousterian", "Crimean Micoquian".*

История изучения памятников среднего палеолита в Белогорском районе Крыма

На территории Кировского района Республики Крым на сегодняшний день нет сведений о наличии среднепалеолитических памятников, историографическая часть работы будет касаться только Белогорского района. История открытий древнейших стоянок в этой части Крыма насыщена многочисленными открытиями.

В 1880 г. К.С. Мережковским была осуществлена первая попытка поиска следов пребывания первобытного человека на полуострове. По всей видимости, первооткрыватель палеолита в Крыму посетил район горы Ак-Кая, где им были осмотрены находящиеся неподалеку скальные навесы, однако, выявить материальных свидетельств в них, исследователю так и не удалось [1, с. 13]. В 1924-1926 гг. Крымской палеолитической экспедицией под руководством Г.А. Бонч-Осмоловского был исследован грот Киик-Коба на правом берегу долины р. Зуя (в 25 км к востоку от г. Симферополь). В ходе раскопок было выявлено два культурных слоя, относящихся к среднему палеолиту [2, с. 124; 3, с. 25]. Кремневый инвентарь верхнего культурного слоя (литологический горизонт 4) характеризуется отсутствием леваллуазских сколов, малочисленностью нуклеусов, сравнительно небольшим размером орудий (менее 5 см), а также использованием бифасиальной техники расщепления на плитчатом сырье. Комплекс находок из нижнего культурного слоя (литологической горизонт 5-6) Г.А. Бонч-Осмоловский определил как «аморфный» [3, с. 25]. Первичное расщепление базировалось на использовании мелких галек мелового кремня и отличалось неразвитой техникой. Среди орудий доминируют зубчато-выемчатые изделия [4, с. 105; 5, с. 31; 6, с. 28]. Наиболее значимым открытием в ходе изучения грота, послужило выявления двух погребений палеоантропов [7; 8; 5, с. 31; 6, с. 27].

Далее, в ходе проведенных геологических разведок на западном склоне Караби-Яйлы в 1920 г., А.С. Моисеевым был собран кремневый материал в пещере Аджи-Коба. В 1932-1933 гг. Г.А. Бонч-Осмоловским были проведены археологические изыскания внутри пещеры, в ходе которых были выявлены два комплекса находок, относящихся к среднему и верхнему палеолиту. Кремневые орудия из второго комплекса (мустьерского), Г.А. Бонч-Осмоловским были соотнесены с изделиями из верхнего слоя Киик-Кобы и материалами стоянки Чокурча [9].

В 1935-1939 гг. Крымской палеоантропологической экспедицией ИА МГУ под руководством О.Н. Бадера, были проведены разведывательные работы в балке Берекет у с. Ароматное. В результате исследований была обнаружена стоянка Чагорак-Коба. За два года работ, с 1936 по 1937 гг. памятник был полностью раскопан. Кремневый материал немногочисленный, представлен простыми, угловыми, двойными скреблами, остроконечниками и

сколами-заготовками. Бифасиальная техника расщепления на стоянке не прослеживается. На основе анализа кремневых изделий и найденных костей животных, О.Н. Бадер датировал стоянку позднемустьерским временем [10, с. 301; 11, с. 140-144; 12, с. 8-10].

В 1964 г. В.Ф. Петрунь исследовав среднюю часть правого склона Красной балки в непосредственной близости от скалы Ак-Кая Вишенского сельского поселения выявил новое местонахождение среднепалеолитических изделий, получившее название «Заскальное» [13]. В 1969 г. отрядом Крымской палеолитической экспедиции АН УССР под руководством Ю.Г. Колосова были начаты полномасштабные исследования балочных склонов вблизи от горы Ак-Кая на предмет наличия стоянок каменного века. За один год работы было выявлено более 14 пунктов местонахождений орудий среднепалеолитического времени. Группа найденных местонахождений в Красной балке, за исключением стоянки под открытым небом Красная балка, была систематизирована под общим названием «Заскальненские». Их нумерация (от Заскальной I до Заскальной IX) произведена по топографическому принципу – в направлении от устья правого борта балки к её верховьям на протяжении 0,5 км. Следующая группа памятников, расположенная севернее, после поворота правого борта балки, получила наименование «Ак-кайских» (Ак-Кая I-V). Помимо работ в Красной балке, также исследовался район урочища Сары-Кая, где было найдено еще 5 местонахождений (Сары-Кая I-V) [14, с. 6; 15, с. 33; 16, с. 14-15]. Исследования вышеприведенных стоянок происходило с 1969 по 1980-е гг. Итогом многолетнего изучения стало выделение ак-кайской мустьерской культуры [6, с. 46-54].

Помимо полевого изучения памятников, расположенных у скалы Ак-Кая, Крымской палеолитической экспедицией были предприняты исследования долины р. Кучук-Карасу. Так, в 1973 г. были обнаружены стоянки получившие названия Пролом I и Пролом II [17; 18; 19]. Раскопки стоянки Пролом I проводились в 1973-1974 и 1977 гг., в ходе работ была вскрыта площадь 68 м². Исследования показали наличие двух культуросодержащих слоев среднепалеолитического возраста. Оба слоя были отнесены к киик-кобинской мустьерской культуре [6, с. 116-124]. Стоянка Пролом II изучалась в 1981-1982 и 1986 гг. Памятник локализован в 300-х м выше по течению относительно стоянки Пролом I. В ходе стационарных работ было обнаружено 4 культурных слоя среднепалеолитического возраста. Анализ кремневого материала позволил отнести стоянку к среднему периоду ак-кайской мустьерской культуры [6, с. 51-52, 92-100].

В 1994 г. ниже по склону Красной балки, в 15 м от стоянки Заскальная V, под делювиальными отложениями была выявлена стоянка «Алёшин грот». Исследование памятника проводилось с 1994 по 1995 гг. Полевыми работами было зафиксировано наличие четырех культурных горизонтов. Второй горизонт – «очажный» – представлен наибольшим количеством кремневых и фаунистических остатков. На основании изучения кремневых изделий из

второго культуросодержащего слоя были сделаны выводы о схожести найденных предметов с кремневыми изделиями стоянки Шайтан-Коба [20; 21].

Культурная атрибуция памятников существенно менялась в 1980-2000 гг. В начале 1980-х гг. В.Н. Гладилин предложил свой вариант систематизации среднепалеолитических индустрий Восточной Европы, выделив 6 типов, которые включают т.н. «фации» [22]. Позднее, во второй половине 1990-х гг. В.П. Чабаем и коллективом исследователей, опираясь на подход В.Н. Гладилина [23, с. 43-44], была разработана концепция вариабельности, в рамках которой на основе типолого-статистического и технологического методов выделялись две основные индустрии в среднем палеолите Крыма: «западно-крымское мустье» [24, с. 52] и «крымская микокская» [25, с. 68-70]. Одной из характерных особенностей «западно-крымского мустье» является преобладание монофасиально обработанных изделий, при отсутствии, или же незначительном количестве бифасиальных изделий. Маркером принадлежности к «западно-крымскому мустье» является наличие леваллуазских сколов заготовок и изготовленных на базе этой техники орудий [26, с. 33-80]. «Крымский микок» включает ак-кайскую, старосельскую и киик-кобинскую фации. Основным маркером принадлежности к микокской индустрии являются преобладание орудий, изготовленных с помощью двусторонней техники обработки. Фациальные отличия определяются «спецификой орудийных наборов, тогда как их технологические параметры, практически идентичны» [27, с. 216; 26, с. 81-204].

В 1990 г. на правом берегу р. Бурульча, в 5 км южнее с. Ароматное, А.А. Яневичем была открыта многослойная стоянка Буран-Кая 3. Археологическое изучение среднепалеолитических слоев проводилось совместно с Й. Ямадой в 1994 г. Найденные кремневые изделия были объединены в 3 группы индустрий (литологические горизонты 7-12). Первый и второй комплексы находок были соотнесены авторами работ с материалами верхнего слоя Киик-Кобы. Малочисленность находок из третьего горизонта не позволила авторам определить культурно-хронологическую принадлежность найденных изделий [28, с. 279-281]. В 1996-2001 гг. другим коллективом исследователей (В.П. Чабай, Ю.Э. Демиденко, А.И. Евтушенко, Э. Маркс и др.) были вновь произведены археологические раскопки на стоянке Буран-Кая 3. В результате работ была скорректирована стратиграфия культурных напластований. Ими были выделены верхняя и нижняя пачки отложений. К верхней пачке относятся литологические слои 1-6 с культурными напластованиями, датированными от средневековья до граветта. Нижняя пачка отложений представлена литологическими слоями 4-1, с пятью археологическими горизонтами – А, В, С, D, Е. Индустрия слоя «А» относится к среднему палеолиту с «ярко выраженным двусторонним компонентом» [29, с. 65]. Материалы слоя «В» В.П. Чабаем были отнесены к кик-кобинской фации микских памятников Крыма. Индустрия слоев «С», «Е», возможно носит позднепалеолитический облик. Материал слоя «D» также интерпретирован средним палеолитом [29, с. 62-65; 26, с. 25-26, 175; 30].

В 1996 г. А.И. Евтушенко и В.П. Чабаем в 70 м. от стоянки Аджи-Коба (западный склон Караби Яйлы) в погребенном карстовом гроте была найдена новая палеолитическая стоянка – Караби Тамчин. В ходе проводимых археологических раскопок в 1999-2001 гг. была зафиксирована обширная стратиграфия с переотложенными (слои: 0, IA, I, II/1, IV-A) и «инситу» культурными напластованиями (слои: II/2, III, IV/1, IV/2, V). На основании изучения материала из «инситу» культурных слоев, технико-типологически индустрии слоев II/2 и III схожи с памятники «Западно-Крымского мутье», тогда как материалы слоев IV/2 и V относятся к микокским памятникам Крыма, имеющие схожести с ак-кайской и старосельской фациями [27; 26, с. 151].

С 2001 по 2006 гг. Международной Крымской палеолитической экспедицией в балке Карабай Куба (в 2 км к югу от с. Мироновка Белогорского района) были выявлены памятники Карабай I и Карабай II [31; 32]. Стоянка Карабай I активно изучалась в 2004-2006 гг. В ходе исследования было выявлено двадцать один литологический слой. На памятнике представлено 3 типа индустрий: «эпиграветт / свидерская» (культурный слой 0), леваллуа мутьерская (культурный слой 2, 2А (?)) и микокская (ак-кайская фация, культурные слои 3-5) [32, с. 149]. Стоянка Карабай II расположена в 85 м. западнее стоянки Карабай I. В 2005 г. была произведена шурфовка памятника, в результате работ материковое дно не было достигнуто, культурные остатки приурочены к одиннадцати горизонтам. Среднепалеолитический кремневый материал выявлен в 5, 7, 8, 9, 11 культурных слоях. Технико-типологически культурную принадлежность удалось выявить только для пятого культурного слоя, авторы работ отнесли материал к микокским памятникам Крыма [31, с. 86].

Материалы и наблюдения

Муромское I. Местонахождение находится в поселенке Муромское (в 20 км северо-восточнее г. Белогорска) (рис. 1). Поселок расположен в

Рисунок 1. Карта местонахождений. Масштаб 500 м.

предгорной части Крымского полуострова, на достаточно ровной поверхности с небольшим уклоном в южную сторону от села. К югу, юго-западу и западу от села расположен крупный горный массив Куболач. К северу от села проходит трасса А-291 «Таврида» за которой располагаются многочисленные пахотные земли. В северо-восточной части села едва виднеется пересохшее русло одного из притоков р. Восточный Булганак (наиболее выражено севернее от трассы «Таврида»). В сельской черте расположен пруд, который перекрывает едва видимое пересохшее русло притока. Местонахождение было выявлено при осмотре размытых западных и южных берегов водоема. Находки изделий среднепалеолитического облика экспонированы в бурых суглинистых отложениях вместе с крупными осадочными породами камня со следами интенсивной окатанности. Среди осадочных пород выделяются известняковые каменные блоки и кремневые желваки серого, темного серого и желтых оттенков. Большая часть кремневых желваков имеет десквамационные растрескивания и сильные краевые повреждения, не связанными с намеренной первичной обработкой. Однако, вместе с многочисленным битым кремнем плохой сохранности, были найдены изделия, которые свидетельствуют о намеренной обработке (рис. 2, 2;

Рисунок 2. Скребловидные изделия среднепалеолитического облика, найденные на местонахождениях. Пруды (1); Муромское (2).

3, 3; 4 1). Предположительно, памятник открытого типа был приурочен к одной из террас высохшего русла притока реки на месте современного водоема. По всей видимости, культурный слой был нарушен ирригационными работами, связанными со строительством водоема, вследствие чего кремневые находки были разнесены на широкой площади. Всего на западной и южной оконечности водоема, было найдено три предмета, относящихся к среднему палеолиту по технико-типологическим признакам. Ниже приведем их полное описание.

Зубчатое скребловидное изделие (рис. 2, 2) изготовлено из первичного отщепы серого мелового полупрозрачного кремня. Размеры – 5,5×6×1,9. Изделие окатанное, с бело-голубой, местами фарфоровидной патиной. На отдельных участках поверхностный слой разрушен. Сколы обработки отмечены по всему периметру изделия. Обработкой затронута также вентральная сторона орудия. Часть негативов «сколов», возможно, связана с постдепозиционными процессами.

Нуклеус радиально-дисковидный (рис. 3, 3), остаточной формы, сильно окатанный. Размеры – 7,4×8×4. Изготовлен из желтого матового мелового кремня, с патиной. Продольное и поперечное сечения – линзовидные.

Рисунок 3. Плоскостные нуклеусы среднепалеолитического облика, найденные на местонахождениях. Пруды (1); Муромское (2).

Нуклеус радиальный (рис. 4, 1), в средней стадии сработанности, с плоско-выпуклым продольным и поперечным сечениями. Размеры – 8,4×9,3×3,5. Изделие покрыто плотной белесой патиной, окатанное. Основа – желтый матовый меловой кремь.

Рисунок 4. Нуклеусы среднепалеолитического облика, найденные на местонахождениях. Муромское (1), Добролюбовка (2).

Пруды I. Местонахождение расположено в 0,7 км юго-восточнее с. Пруды Кировского района (около 30 км юго-западнее от пгт Кировское) (рис. 1). Село локализуется в зоне перехода от равнинного Крыма к горному, непосредственно у северной периферии Внешней гряды Крымских гор, на левом берегу реки Восточный Булганак. Кремневые изделия среднепалеолитического облика были найдены на широкой, регулярно вспахиваемой территории, вместе с выходами мелового кремневого сырья, аналогичному по цветовой палитре найденным на местонахождении Муромское I. Распахиваемый участок, на котором были найдены кремневые изделия, расположен между двумя притоками р. Восточный Булганак (с запада и востока). Предположительно, памятник открытого типа мог находиться неподалеку от одного из двух притоков р. Восточной Булганак. Ввиду регулярной вспашки культурный слой мог быть потревожен и, таким образом, кремневые находки были разнесены по всему периметру вспахиваемой

территории. Об интенсивном перемещении могут свидетельствовать многочисленные беспорядочно расположенные линейные следы бордового оттенка, оставленные лемехом плуга на кремневых находках. Всего было собрано 7 предметов, технико-типологически относящихся к среднему палеолиту. Среди находок выделяются скребловидное орудие и нуклеусы.

Скребло (рис. 2, 1) изготовлено из массивного первичного отщепа желтого матового мелового кремня с шероховатой известковой коркой. Размеры – 7,5×5,1×2,9. Степень окатанности слабая. Сколы формирования лезвий крупные, крутые, формирующие внешний контур изделия. Лезвия по краю с мелкой подправкой, часть мелких сколов со ступенеобразными заломами. По формальным критериям, скребло трехлезвийное, с двумя субпараллельными прямыми и одним диагональным лезвием. Боковой участок вентральной стороны утончен плоскими сколами, напоминающими утончение обушков скребел типа Кина. Аналогичные или близкие по конструкции формы орудий встречаются в памятниках «крымского микока», в частности ак-кайских и старосельских комплексах [26, с. 118, рис. III-25, 1, 3, 5, 6; с. 164, рис. IV-6, 7; с. 167, рис. IV-7, 7, 9; 32, с. 88, рис. 6-8, 5], а также за пределами Крымского полуострова, в Северо-Восточном Приазовье и на Нижнем Дону [33; 34; 35, рис. 49, 2; 53, 5].

Нуклеус радиально-дисковидный (рис. 3, 1) в средней стадии сработанности, в качестве основы использовалась небольшая конкреция желтого мелового кремня с толстой карбонатной коркой. Размеры – 6,9×8,2×4,7. Изделие окатанное, забитое, со следами железного плуга. Ударные площадки сколов с радиальной ориентацией в ряде случаев грубо фасетированные.

Нуклеус леваллуазский двуплощадочный (рис. 3, 2), остаточной формы. Размеры – 7,6×9,1×2,8. Изготовлен из массивного отщепа мелового кремня. Рабочая поверхность слабовыпуклая, ударные площадки полярные, тонко фасетированные. Тыльная сторона с боковой подправкой. Рабочая поверхность также подправлена сколами с боковых и угловых участков. Подобные нуклеусы имеют схожие аналогии из комплексов «западно-крымского мустье» Кабази-II [26, с. 50, рис. II-8, 1-3].

Нуклеус монофронтальный (рис. 5, 1). Размеры – 8×7,7×4,7. Изготовлен из мелового, окатанного, желвачного кремня. На поверхности предмета имеются свежие краевые повреждения, а также полосы ржавчины от плуга. На вентральной стороне ортогонально расположены боковые сколы подправки.

К монофронтальным нуклеусам, также стоит отнести еще одно изделие (рис. 5, 2). Размеры – 6×7,7×2,8. Ядрище изготовлено из крупного мелового, желвачного отщепа, коричневого цвета. На изделии видна зональная патина, покрывающая до 15% поверхности изделия. Боковые края фронта подправлены крупными и мелкими сколами. На вентральной стороне имеется крупное утончение. Ударная площадка естественная, прямая, гладкая.

Любопытным с точки зрения технологии расщепления, является заготовка нуклеуса (рис. 5). Размеры – 10,4×70,1×30,4. Предмет представлен меловым кремневым желваком, со следами окатанности. На дорсальной

поверхности расположены два крупных негатива, по-видимому, снятых с целью оформления нуклеуса. Ударной площадкой служил негатив скола, расположенный на вентральной поверхности. При снятии двух первичных сколов, нависающий «карниз» выпрямлялся, о чем свидетельствуют мелкие негативы, идущие от ударной площадки.

Рисунок 5. Нуклеусы среднепалеолитического облика, найденные на местонахождении Пруды 1 (1-3).

Добролюбовка I. Местонахождение расположено в 1,2 км к северо-востоку от с. Добролюбовка Кировского района (около 32 км на юго-запад от пгт Кировское) (рис. 1). Село расположено на левом берегу реки Восточный Булганак, на границе Белогорского и Кировского района. С. Добролюбовка находится в северной части Внешней гряды Крымских гор, в зоне перехода от равнинного Крыма к горному. Местонахождение расположено на широком регулярно вспахиваемом поле с обильными выходами мелового кремня, аналогичных цветовых оттенков, как и на предыдущих местонахождениях. Пункт сбора подъёмного материала был выявлен в 2,1 км к югу от

вышеописанного местонахождения «Пруды I». Пахотное поле с единственной находкой среднепалеолитической возраста, расположено между двумя руслами притоков р. Восточный Булганак (с востока и запада). Как и в предыдущем случае, стоянка открытого типа могла существовать на одной из террас русла р. Восточной Булганак.

Единичная среднепалеолитическая находка представлена леваллуазским двуплощадочным нуклеусом остаточной формы с подправленными боковыми участками. Размеры – 8,4×6×3. Предмет изготовлен из массивного скола коричневого, полупрозрачного мелового кремня. Предмет слегка окатанный, на всей поверхности изделия обнаружены следы от воздействия плуга, которые проявляются в мелких краевых повреждениях и бордовых пятнах.

Заключение

Исходя из технико-типологических критериев, кремневые изделия из трех пунктов сбора подъемного материала относятся к среднему палеолиту. Часть изделий (рис. 2, 1), вероятно, связаны с «микокским» кругом памятников, известных как в Крыму [26, с. 118, рис. III-25, 1, 3, 5, 6; с. 164, рис. IV-6, 7; с. 167, рис. IV-7, 7, 9; 32, с. 88. Рис. 6-8, 5], так и в Донбассе [33; 35], Северо-Восточном Приазовье и на Нижнем Дону [34]. Леваллуазский двуплощадочный нуклеус (рис. 3, 2) напоминает ядрища из комплексов «западно-крымского мутье» Кабази-II [26, с. 50, рис. II-8, 1-3]. Найденные местонахождения подъемного материала являются первыми свидетельствами возможного существования открытых памятников среднего палеолита на Крымском полуострове, расположенных за пределами скальных навесов. Описанные в данной работе местонахождения, могут служить основой для поиска непо потревоженных участков культурного слоя в долине реки Восточный Булганак. Археологические разведки на рассматриваемой территории, могут выявить ранее неизвестные типы памятников среднего палеолита на Крымском полуострове.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ № 22-68-00010.

Список источников и литературы:

1. Вишняцкий Л. Б. Глава 1. Открытие палеолита в Крыму. Разведки Межековского // Неизвестные страницы археологии Крыма... / отв. ред. Л.Б. Вишняцкий. – СПб., 2017. – С. 6-18.
2. Бонч-Осмоловский Г. А. Итоги изучения крымского палеолита / Г. А. Бонч-Осмоловский // Труды Международной конференции Ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Л., 1934. – Вып. 5. – С. 114-183.
3. Бонч-Осмоловский Г. А. Грот Киик-Коба / Г. А. Бонч-Осмоловский. – Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1940. – 106 с.

4. Праслов Н. Д. Ранний палеолит Русской равнины и Крыма / Н. Д. Праслов // Палеолит СССР. – Москва: Наука, 1984. – С. 105-143.
5. Гладилин В. Н. Ранний палеолит / В. Н. Гладилин // Археология Украинской ССР: в 3 т. – Киев: Наукова думка, 1985. – Т. 1: Первобытная археология. – С. 12-54.
6. Колосов Ю. Г. Ранний палеолит Крыма / Ю. Г. Колосов, В. Н. Степанчук, В. П. Чабай. – Киев: Наукова думка, 1993. – 223 с.
7. Бонч-Осмоловский Г. А. Палеолит Крыма. Вып. 2: Кисть ископаемого человека из грота Киик-Коба / Г. А. Бонч-Осмоловский. – Москва; Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1941. – 172 с.
8. Бонч-Осмоловский Г. А. Палеолит Крыма. Вып. 3: Скелет стопы и голени ископаемого человека из грота Киик-Коба / Г. А. Бонч-Осмоловский. – Москва; Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1954. – 400 с.
9. Трусова С. А. Раскопки в пещере Аджи-Коба в 1933 г. / С. А. Трусова // Советская археология. – 1940. – № 5. – С. 272-274.
10. Бадер О. Н. Результаты работ Крымской палеолитической экспедиции Московского института антропологии 1936 г. / О. Н. Бадер // Советская археология. – 1940. – № V. – С. 301-302.
11. Бадер О. Н. Новая мустьерская стоянка в Крыму / О. Н. Бадер // Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода. – 1940. – № 6/7. – С. 140-144.
12. Бадер О. Н. Некоторые памятники палеолита и мезолита в восточной части горного Крыма / О. Н. Бадер // История и археология Древнего Крыма / отв. ред. П. Н. Шульц; АН УССР, Крымский филиал. – Киев: Изд-во АН УССР, 1957. – С. 7-25.
13. Петрунь В. Ф. О материале каменных орудий Крымского палеолита / В. Ф. Петрунь // Краткие сообщения Института археологии. – 1969. – Вып. 117. – С. 3-12.
14. Колосов Ю. Г. Відкриття нових мустьєрських стоянок в Криму / Ю. Г. Колосов // Археологічні дослідження на Україні в 1969 р. – Київ: Наукова думка, 1972. – Вип. 4. – С. 6-11.
15. Колосов Ю. Г. Аккайские мустьерские стоянки и некоторые итоги их исследования / Ю. Г. Колосов // Исследование палеолита в Крыму. – Киев: Наукова думка, 1979. – С. 33-56.
16. Колосов Ю. Г. Мустьерские стоянки района Белогорска: к вопросу о периодизации раннего палеолита Крыма / Ю. Г. Колосов. – Киев: Наукова думка, 1983. – 208 с.
17. Колосов Ю. Г. Новая мустьерская стоянка в гроте Пролом / Ю. Г. Колосов // Исследование палеолита в Крыму / ред. Ю. Г. Колосов. – Киев: Наукова думка, 1979. – С. 157-171.
18. Колосов Ю. Г. Новая мустьерская стоянка в гроте Пролом 2 (предварительное сообщение) / Ю. Г. Колосов, В. Н. Степанчук // Каменный век: памятники, методика, проблемы. – Киев: Наукова думка, 1989. – С. 61-72.

19. Степанчук В. Н. Пролом-1 – мустьерская стоянка в Крыму / В. Н. Степанчук // Российская археология. – 1994. – № 1. – С. 142-156.
20. Колосов Ю. Г. Алешин грот – новая мустьерская стоянка в Крыму (предварительное сообщение) / Ю. Г. Колосов // Археологический альманах. – Донецк, 1995. – № 4. – С. 75-80.
21. Колосов Ю. Г. Нові факти середньопалеолітичної індустрії Східного Криму / Ю. Г. Колосов, В. М. Степанчук // Зап. НТШ. – Львів, 1998. – Т. ССХХХV: Праці археологічної комісії. – С. 38-61.
22. Гладилин В. Н. Принципы и критерии локального подразделения раннего палеолита / В. Н. Гладилин // Первобытная археология – поиски и находки. – Киев: Наукова думка, 1980. – С. 21-38.
23. Колесник А. В. Проблема культурного членения памятников среднего палеолита Восточной Европы в 60-90-е гг. XX в.: историографический обзор / А. В. Колесник // Журнал исторических, политологических и международных исследований: научный журнал. – 2022. – № 3 (82). – С. 38-51.
24. Чабай В. П. Аккайцы в Западном Крыму: Кабази-II, культурный слой III / В. П. Чабай // Археологический альманах. – Донецк, 1999. – № 8. – С. 51-76.
25. Чабай В. П. Палеолит Крыма: методы исследований и концептуальные подходы / В. П. Чабай, Ю. Э. Демиденко, А. И. Евтушенко. – Симферополь; Киев: Сонат, 2000. – 104 с.
26. Чабай В. П. Средний палеолит Крыма: стратиграфия, хронология, типологическая вариабельность, восточно-европейский контекст / В. П. Чабай. – Киев: Шлях, 2004. – 324 с.
27. Евтушенко А. И. Многослойная стоянка Караби-Тамчин: характеристика комплексов / А. И. Евтушенко // Варіабельність середнього палеоліту України: матеріали круглого столу, 11-12 листопада 2002 р. – Київ, 2003. – С. 207-243.
28. Ямада Ё. Раскопки стоянки Буран-Кая 3 в Восточном Крыму / Ё. Ямада, А. А. Яневич // Археологические исследования в Крыму, 1994 год / отв. ред. В. А. Кутайсов. – Симферополь, 1997. – С. 277-281.
29. Чабай В. П. Особенности перехода от среднего к позднему палеолиту в Крыму / В. П. Чабай // Stratum plus. Археология и культурная антропология. – 2000. – № 1. – С. 54-83.
30. Грот Буран-Кая-III, слой В – эталонный памятник кииккобинского типа индустрии крымской микокской традиции. Комплексный анализ кремневых артефактов / Ред. Ю. Э. Демиденко. – Симферополь; Киев: Шлях, 2004. – 276 с.
31. Евтушенко А. И. Палеолитические стоянки Карабай I и Карабай II: предварительные результаты исследований / А. И. Евтушенко // Археологический альманах. – 2009. – № 20. – С. 77-88.
32. Евтушенко А. И. Карабай I, палеолитическая стоянка в Восточном Крыму / А. И. Евтушенко, В. П. Чабай // Археологический альманах. – 2012. – № 26. – 164 с.

33. Колесник А. В. Средний палеолит Донбасса / А. В. Колесник // Археологический альманах. – Донецк, 2002. – № 12. – 294 с.

34. Колесник А. В. Памятники «Востоchnомикоксского типа» Донбасса и Северо-Восточного Приазовья / А. В. Колесник // Записки Института истории материальной культуры РАН. – 2018. – № 17. – С. 141-150. – DOI: 10.31600/2310-6557-2018-17-141-150

35. Колесник А. В. Черкасское – комплексный памятник археологии в бассейне Северского Донца / А. В. Колесник, А. П. Весельский // Археологический альманах. – Донецк, 2005. – № 13. – 166 с.